

МЕНЕЖМЕНТ ФАНИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ХИССА ҚЎШГАН ТИЗИМЛИ ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

М.Б. Астанакулова

Тошкент шаҳар Миробод тумани ММТБ тасарруфидаги
МТТФМШ бош методисти

Аннотация: Мазкур мақолада менежмент фанининг ривожланишига асос бўлган тизимли ёндашувларнинг назарий ва амалий аҳамияти ҳамда уларнинг олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизимини такомиллаштиришдаги ўрни таҳлил қилинган. Таълим сифати менежменти, компетенциявий ёндашув, натижавий бошқарув ва рақамли баҳолаш технологияларининг имкониятлари ёритилган. Талабаларнинг ўқув натижаларини объектив баҳолаш ҳамда таълим жараёни самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи баҳолаш механизмлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: менежмент, тизимли ёндашув, таълим сифати, баҳолаш тизими, компетенциявий ёндашув, мониторинг, рақамли технологиялар, олий таълим.

Аннотация: В статье анализируется теоретическое и практическое значение системных подходов, внесших вклад в развитие науки менеджмента, а также их роль в совершенствовании системы контроля и оценки знаний студентов в высших образовательных учреждениях. Рассмотрены возможности менеджмента качества образования, компетентностного подхода, управления по результатам и цифровых технологий оценивания. Обоснованы механизмы объективной оценки учебных достижений студентов и повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: менеджмент, системный подход, качество образования, система оценивания, компетентностный подход, мониторинг, цифровые технологии, высшее образование.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical significance of system approaches that have contributed to the development of management science and their role in improving the system of monitoring and assessing students' knowledge in higher education institutions. The opportunities of educational quality management,

competency-based approach, results-oriented management, and digital assessment technologies are discussed. Mechanisms aimed at ensuring objective assessment of students' learning outcomes and improving the effectiveness of the educational process are substantiated.

Keywords: management, systems approach, educational quality, assessment system, competency-based approach, monitoring, digital technologies, higher education.

Жаҳонда кечаётган глобаллашув жараёнлари, рақамли иқтисодиётнинг жадал ривожланиши ҳамда меҳнат бозори талабларининг ўзгариб бориши олий таълим тизими олдида янги вазифаларни қўймоқда. Бу вазифаларнинг энг муҳимларидан бири талабаларнинг билим, кўникма ва компетенцияларини холис баҳолаш ҳамда таълим сифати устидан самарали назорат механизмларини такомиллаштиришдан иборатдир.

Замонавий таълим тизимида баҳолаш фақат билимларни аниқлаш воситаси эмас, балки таълим жараёнини бошқаришнинг муҳим инструменти сифатида қаралмоқда. Шу нуқтаи назардан менежмент фанининг ривожланиши жараёнида шаклланган тизимли ёндашувлар таълим жараёнини ташкил этиш, назорат қилиш ва баҳолаш механизмларини такомиллаштириш учун муҳим методологик асос бўлиб хизмат қилади.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб менежмент назариясида тизимли ёндашув алоҳида аҳамият касб эта бошлади. Ушбу ёндашув вакиллари ташкилотни ўзаро боғлиқ бўлган элементлар мажмуаси сифатида талқин қилдилар. Тизимли ёндашувнинг ривожланишига Л. фон Берталанфи, П. Друкер, Р. Акофф, Д. Хэмптон каби олимлар салмоқли ҳисса қўшганлар.

Тизимли ёндашув нуқтаи назаридан олий таълим муассасаси ҳам яхлит ижтимоий-педагогик тизим ҳисобланади. Унинг таркибий қисмлари мақсад, мазмун, таълим технологиялари, баҳолаш воситалари, профессор-ўқитувчилар ва талабалар фаолиятидан ташкил топади. Шу сабабли талабалар билимини баҳолаш тизими мазкур элементлар билан узвий боғлиқ ҳолда ташкил этилиши зарур.

Менежмент назариясидаги натижавий бошқарув концепцияси таълимда баҳолаш мезонларини аниқ белгилашни талаб қилади. Унга кўра баҳолаш жараёни ўқув мақсадлари билан мувофиқлаштирилиши лозим. Бугунги кунда олий таълим муассасаларида кредит-модуль тизимининг жорий қилиниши айнан

мазкур ёндашувнинг амалий ифодаси ҳисобланади. Чунки талабаларнинг ўқув натижалари аниқ индикаторлар ва компетенциялар асосида баҳоланади.

Таълим сифати менежменти назариясига кўра баҳолаш жараёни доимий мониторинг ва таҳлил билан бирга амалга оширилиши керак. Ушбу ёндашув У. Шухарт, Э. Деминг ва Ж. Журан томонидан ишлаб чиқилган умумий сифатни бошқариш (TQM) тамойилларига асосланади. Мазкур тамойилларни таълим жараёнига татбиқ этиш баҳолашнинг шаффофлиги, объективлиги ва ишончилигини таъминлаш имконини беради.

Ҳозирги шароитда талабалар билимини баҳолаш тизимини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири компетенциявий ёндашувни жорий этиш ҳисобланади. Компетенциявий ёндашув талабанинг фақат назарий билимларини эмас, балки унинг амалий фаолиятга тайёрлигини ҳам баҳолашни назарда тутаяди. Бунда тест, кейс, портфолио, лойиҳа ишлари, муаммоли топшириқлар ва амалий вазифалардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Рақамли технологияларнинг таълим жараёнига кенг кириб келиши баҳолаш тизимини модернизация қилиш учун янги имкониятлар яратмоқда. Хусусан, Moodle, Google Classroom, NEMIS ва бошқа электрон таълим платформалари талабаларнинг ўқув фаолиятини мунтазам мониторинг қилиш, автоматлаштирилган баҳолаш ҳамда таҳлилий маълумотларни шакллантириш имконини бермоқда. Бу эса бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Тизимли ёндашув асосида ташкил этилган баҳолаш тизими қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши лозим:

- баҳолаш мақсадларининг таълим натижалари билан мувофиқлиги;
- баҳолаш мезонлари ва индикаторларининг аниқлиги;
- жорий, оралиқ ва якуний назоратнинг ўзаро боғлиқлиги;
- рақамли мониторинг механизмларининг мавжудлиги;
- талабаларнинг мустақил таълим натижаларини ҳисобга олиш;
- баҳолаш жараёнининг шаффофлиги ва объективлиги.

Мазкур талабаларни амалга ошириш олий таълим муассасаларида таълим сифати мониторингини кучайтириш, талабаларнинг академик фаоллигини

ошириш ҳамда таълим натижаларининг халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш имконини беради.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, менежмент фанининг ривожланишига ҳисса қўшган тизимли ёндашувлар олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизимини такомиллаштиришнинг муҳим назарий-методологик асосини ташкил этади. Тизимли ёндашув, натижавий бошқарув, таълим сифати менежменти ва компетенциявий ёндашув тамойилларини баҳолаш жараёнига татбиқ этиш таълим сифати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шунингдек, рақамли технологиялар асосида ташкил этилган мониторинг ва баҳолаш механизмлари талабаларнинг ўқув ютуқларини объектив баҳолаш ҳамда таълим жараёнини самарали бошқариш имкониятини кенгайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Друкер П.Ф. *Практика менеджмента*. – М.: Вильямс, 2007.
2. Акофф Р. *Планирование будущего корпорации*. – М.: Прогресс, 1985.
3. Деминг Э. *Выход из кризиса*. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
4. Шухарт У. *Экономическое управление качеством*. – М.: Стандарты и качество, 2009.
5. Қодиров Қ.Б. Таълим менежменти назарияси ва амалиёти. – Тошкент, 2021.
6. Норбўтаев Х.Б. Олий таълимда сифат менежменти асослари. – Тошкент, 2022.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2020.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий таълим тизимини ривожлантиришга оид фармон ва қарорлари.